

KOMPYUTER GRAFIKASIDAN FOYDALANISHDA CORELDRAW VA ADOBE ILLUSTRATOR IMKONIYATLARI FARQI.

Obidov Madaminbek Maxmudjon o'g'li

Namangan To'qimachilik Sanoati instituti

"Ijtimoiy iqtisodiy va sport" kafedrası assitenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214359>

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy grafik dasturlar CorelDraw va Adobe Illustrator grafik dasturlarining interaktiv bannerlar yaratish, multfilm qahramonlarini loyihalash, turli xil logotiflar, naqshlar, bezaklar va hokazolar kabi turli maqsadlarda qo'llashdagi imkoniyatlari va qulayliklarini solishtirish natijasida. Agar siz batafsilroq va aniq vektor rasmlarini izlayotgan bo'lsangiz, unda Adobe Illustrator eng yaxshi tanlovdir. Ammo, agar siz ko'proq dizayn opsiyalari bilan umumiy osonroq dasturdan foydalanishni istasangiz, u holda siz Corel Draw dasturidan foydalanishingiz maqsadga muvofiqdir.

Аннотация. В данной статье сравниваются возможности и удобство современных графических программ CorelDraw и Adobe Illustrator для различных целей, таких как создание интерактивных баннеров, разработка персонажей мультфильмов, различных логотипов, узоров, украшений и т. д. Если вы ищете более подробные и точные векторные изображения, то Adobe Illustrator — лучший выбор. Однако если вы хотите использовать более общую программу с большими возможностями дизайна, то вам следует использовать Corel Draw.

Annotation. This article is a comparison of the capabilities and convenience of modern graphic programs CorelDraw and Adobe Illustrator for various purposes, such as creating interactive banners, designing cartoon characters, various logos, patterns, decorations, etc. If you are looking for more detailed and accurate vector images, then Adobe Illustrator is the best choice. However, if you want to use a more general program with more design options, then you should use Corel Draw.

Kalit so'zlar: rastrli grafika, fractal grafika, Adobe Illustrator, vektorli grafika, Corel Draw, logotif.

Kompyuter grafikasi – bu model va tasvirlarni kompyuter yordamida hosil qilish, saqlash va qayta ishlash to'g'risidagi fandir. Kompyuter grafikasining uch turi mavjud bo'lib, bular: **rastrli**, **fraktal** va **vektorli** grafikadir. Grafik dizayn hududini kechish ko'pincha Adobe Illustrator va CorelDRAW o'rtasidagi asosiy tanlovga olib keladi. Vektorli grafik mukammalligi bilan mashhur bo'lgan bu ikki titan alohida takliflarga ega.

CorelDRAW o'zining noyob interfeysi va ko'p qirrali xususiyatlari bilan jozibali alternativani taqdim etadi. Adobe Illustrator va CorelDRAW - raqamli illyustratsiyalar, dizaynlar va san'at asarlarini yaratish va tahrirlash uchun mashhur vektor grafik muharrirlari. Vektorli grafik dizayn uchun ko'plab dasturlar mavjud, ammo eng mashhurlaridan ikkitasi CorelDRAW va Adobe Illustrator. Ikkalasining ham kuchli va zaif tomonlari bor, shuning uchun vazifa uchun to'g'ri dasturni tanlash muhimdir. Agar siz juda ko'p tafsilotlarga ega murakkab rasmlarni yaratishingiz kerak bo'lsa, unda Adobe Illustrator eng yaxshi tanlovdir. U qatlamlar va yo'llarni boshqarish uchun yanada murakkab vositalarga ega, ular murakkab dizaynlar ustida ishlashda foydali bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham vektor grafik dizaynini yaratish uchun ishlatiladigan sanoat standarti grafik dizayn vositalaridir, ammo savol qoladi: qaysi birini tanlash yaxshiroq?

Asosiy qism

Adobe Illustrator nima? Adobe Illustrator ijodiy dunyoda o'zining aniqligi va ko'p qirraliligi bilan mashhur vektorli grafik dizayn dasturidir. Illustrator jozibadorligining markazida foydalanuvchilarga kengaytiriladigan va yuqori sifatli san'at asarlarini yaratish imkonini beruvchi vektor chizish vositalarining mustahkam to'plamidir. Dasturiy ta'minot cho'tkalar, ramzlar va naqshlarning keng kutubxonasiga ega bo'lib, dizaynerlarga turli vizual elementlar bilan o'z ijodini ochishga imkon beradi. U grafik dizaynerlar va rassomlar tomonidan raqamli illyustratsiyalar, logotiplar, infografikalar va boshqa san'at asarlarini yaratishda foydalaniladi. Rasmlarni yaratish uchun piksellardan foydalanadigan Adobe Photoshop kabi rastr grafik muharrirlaridan farqli o'laroq, Illustrator sifatni yo'qotmasdan kattalashtirish yoki pasaytirish mumkin bo'lgan shakllar va rasmlarni yaratish uchun "vektorlar" deb nomlangan matematik konstruktsiyalardan foydalanadi. Illustrator foydalanuvchilarga murakkab san'at asarini yaratish imkonini beruvchi turli xil funksiyalarga ega, lekin undan oddiy chizmalar va eskizlar uchun ham foydalanish mumkin. Dastur 2D va 3D san'at asarlarini yaratish uchun vositalarni, shuningdek, dizayn jarayonini tezlashtirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan andozalar va cho'tkalarni o'z ichiga oladi.

Adobe Illustrator:

- Ko'proq murakkab grafikalar va effektlarni boshqarishi mumkin
- Qatlamlar alohida elementlarni tahrirlashni osonlashtiradi
- Rang variantlari keng
- boshqa Adobe dasturlari bilan yaxshi integratsiyalashgan

ILLUSTRATOR-dan foydalanishning afzalliklari:

1. Vektorli grafika – bu funksiya tufayli ILLUSTRATOR da yaratilgan tasvirlar sifatini yo‘qotmasdan masshtablash mumkin.
2. Shrifltlar bilan ishlashning keng imkoniyatlari - ILLUSTRATOR istalgan shriftlardan, jumladan rastr va vektordan foydalanish hamda ularni o‘zgartirish imkonini beradi.
3. Rang bilan samarali ishlash - ILLUSTRATOR-da ranglar bilan ishlash uchun ko‘plab vositalar, jumladan, palitralar, gradientlar, soyalar va boshqalar mavjud.
4. Bir nechta qatlamlar bilan ishlash sizga murakkab dizaynlarni yaratish va alohida tasvir elementlarini osongina boshqarish imkonini beradi.
5. Moslashuvchanlik va foydalanish qulayligi - ILLUSTRATOR har qanday murakkablikdagi loyihalarni yaratish imkonini beradi va uning qulay foydalanuvchi interfeysi va ko‘plab vositalari dastur bilan ishlashni tez va qulay qiladi.

Demak, ILLUSTRATOR vektorli grafikalar bilan ishlash uchun kuchli vosita bo‘lib, u har qanday murakkablikdagi yuqori sifatli dizayn loyihalarini yaratish imkonini beradi.

CorelDraw nima? Corel korporatsiyasining flagman mahsuloti bo‘lgan CorelDRAW dizayn sanoatiga ta'sir ko‘rsatgan ko‘p qirrali va kuchli vektor grafik dasturidir. CorelDRAW jozibadorligining asosi uning o‘ziga xos foydalanuvchi interfeysi bo‘lib, u individual imtiyozlarga mos keladigan sozlanishi mumkin bo‘lgan ish maydonini taklif qiladi. Ushbu dasturiy ta'minot boshqa Corel dizayn mahsulotlari bilan uzluksiz integratsiyalashib, ijodiy loyihalar uchun yaxlit ekotizimni rivojlantiradi. O‘zining intuitiv boshqaruvlari bilan mashhur bo‘lgan CorelDRAW foydalanuvchilarga aniq va murakkab dizayn ishlarini bajarishga imkon beruvchi mustahkam vektor tahrirlash vositalarini taqdim etadi. Uning Corel PowerTRACE kabi innovatsion xususiyatlari faqat CorelDRAW dasturiga xos bo‘lib, bitmap tasvirlarni tahrir qilinadigan vektorlarga muammosiz aylantirish imkonini beradi. Dasturiy ta'minot matnni qayta ishlash va shakllantirish qobiliyatida ustunlik qiladi, bu esa dizaynerlarga jozibali tipografiyani yaratish uchun zarur vositalarni taqdim etadi.

Adobe Illustrator va CorelDRAW o‘rtasidagi farq

Adobe Illustrator va CorelDRAW, ikkita yetakchi vektorli Grafik dizayn dasturlari foydalanuvchi interfeysi dizaynida, Illustrator-ning Adobe Creative Cloud-ga integratsiyalashuvi va CorelDRAW-ning mustaqil moslashuvchanligi bilan farqlanadi. Xususiyatlari bo‘yicha Illustrator ilg‘or tipografiya va tasvirlarni kuzatishda ustunlik qiladi, CorelDRAW esa PowerTRACE kabi noyob

vositalari bilan ajralib turadi. Narxlash modellari ham farqlanadi, Adobe obunalarni taklif qiladi va Corel bir martalik xaridlarni taqdim etadi. Quyida sizning afzalliklaringiz va loyiha ehtiyojlaringiz asosida tanlashga yordam beradigan ikkita dasturiy ta'minot o'rtasidagi farqlarning turli nuqtalari keltirilgan:

1. Funktsionallik

Adobe Illustrator va CorelDRAW, ikkalasi ham vektorli grafik dizaynning ajoyib vositalari bo'lsa-da, o'ziga xos funktsiyalarni namoyish etadi. Illustrator keng cho'tkalar, belgilar va naqshlar kutubxonasi bilan aniqlik va vektor chizishda ustunlik qiladi. Uning ilg'or tipografiya vositalari va tasvirlarni kuzatish funksiyasi uni murakkab dizaynlar uchun jozibali qiladi. Boshqa tomondan, CorelDRAW o'ziga xos interfeysga ega kuchli vektor tahrirlash vositalarini taklif etadi, bu esa uni juda moslashtiradi. CorelDRAW-ning diqqatga sazovor xususiyati PowerTRACE bitmapdan vektorga uzluksiz konvertatsiya qilishni osonlashtiradi va o'ziga xos ustunlikni ta'minlaydi. Dasturiy ta'minotning ikkala varianti ham sanoat standartidagi fayl formatlari bilan mosligi bilan faxrlanadi, biroq Illustrator-ning Adobe Creative Cloud bilan uzluksiz integratsiyasi CorelDRAW-ning mustaqil moslashuvchanligidan farq qiladi. Illustrator bulutga asoslangan hamkorlikdagi ish oqimlarida porlayotgan bo'lsa-da, CorelDRAW ko'p qirrali, mustaqil yechim izlayotganlar uchun xizmat qiladi. Ularning orasidagi tanlov oxir-oqibat foydalanuvchining o'ziga xos dizayn ehtiyojlari va afzalliklariga bog'liq.

2. Ta'lim tajribasi

Adobe Illustrator va CorelDRAW bilan o'rganish tajribalari sezilarli farqlarni ko'rsatadi, bu foydalanuvchilarning afzalliklari va moslashuviga ta'sir qiladi. Uning keng ko'lamlil onlayn resurslari, o'quv qo'llanmalari va keng foydalanuvchilar hamjamiyati yaxshi qo'llab-quvvatlanadigan o'quv muhitiga hissa qo'shadi. O'zining noyob interfeysi bilan CorelDRAW Adobe mahsulotlaridan farqli o'rganish egri chizig'ini taklif etadi. Ikkalasi o'rtasidagi tanlov shaxsiy qulaylik darajasiga va oldingi tajribaga bog'liq, Illustrator tanish ekotizim izlayotganlar uchun xizmat qiladi va CorelDRAW yangi, mustaqil o'rganish sayohatini xohlaydigan foydalanuvchilarni jalb qiladi.

3. Narxlar tuzilishi

Adobe Illustrator va CorelDRAW narxlari tuzilmalari bir-biridan farq qiladi, bu foydalanuvchilarning turli xil imtiyozlarini qondirish uchun turli modellarni aks ettiradi. Adobe Illustrator Adobe Creative Cloud orqali obunaga asoslangan modelda ishlaydi va foydalanuvchilarga oylik yoki yillik rejalar bilan

moslas`huvchanlikni taklif qiladi. Ushbu yondashuv doimiy yangilanishlar va Adobe ilovalari to'plamiga kirish imkonini beradi. Bundan farqli o'laroq, CorelDRAW foydalanuvchilarga bir martalik xarid qilish yoki obuna bo'lish imkoniyatini taqdim etadi, bu esa individual imtiyozlar va byudjetni hisobga olgan holda to'lov modelini tanlashda ko'proq moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Illustrator obuna modeli eng so'nggi funksiyalar va yangilanishlarga doimiy kirishni ta'minlasa-da, CorelDRAW-ning bir martalik xaridi yoki obunasi iqtisodiy samaradorlikni birinchi o'ringa qo'yadigan va doimiy yangilanishlarni talab qilmaydiganlarga murojaat qiladi. Ikki menteşa o'rtasidagi tanlov to'lov tuzilishi, uzoq muddatli majburiyat va dasturiy ta'minotni yangilash chastotasi bo'yicha foydalanuvchi imtiyozlariga bog'liq.

Xulosa.

Corel Draw ham, Adobe Illustrator ham professional darajadagi grafik dizayn vositalarini taklif qiladi, ammo ular orasidagi tanlov oxir-oqibat dizayner sifatidagi shaxsiy ehtiyojlaringizga bog'liq. Corel Draw yoki Adobe Illustrator-ga kelganda aniq g'olib yo'q. Ikkala dasturning ham ijobiy va salbiy tomonlari bor va bu dizayn dasturidan nimaga muhtojligingizga va xohlaganingizga bog'liq. Agar siz batafsilroq va aniq vektor rasmlarini izlayotgan bo'lsangiz, unda Adobe Illustrator eng yaxshi tanlovdur. Ammo, agar siz ko'proq dizayn opsiyalari bilan umumiy osonroq dasturdan foydalanishni istasangiz, Corel Draw sizga ko'proq mos kelishi mumkin. Agar siz oddiyroq va ishlatish uchun qulayroq narsani qidirsangiz, Corel Draw siz uchun yaxshiroq variant bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan, agar siz Adobe Illustrator taqdim etayotgan barcha so'nggi xususiyatlar va funksiyalarga kirishni istasangiz, unda Illustrator buning yo'li bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.M. Arifov, B. Begalov, U. Begimqulov, M. Mamarajabov "Axborot texnologiyalari" Toshkent – "Noshir" – 2009
2. М. Бурлаков "CorelDraw 12". Москва 2004 й.
3. CorelDraw dasturining ma'lumotlar bazasi.
4. https://uz.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
5. N.S.Sayidova, F.F.Norova, L.B.Tursunova "Adobe Illustrator dasturida ishlash" Buxoro Nashiryoti-2019